

for tempo temas

24º encontro de
pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ

UFRJ
UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eBa ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV

PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

CAPES

CNPq

Realização

UFRJ

UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RIO DE JANEIRO

eba
ESCOLA DE
BELAS ARTES

PPGAV PROGRAMA DE
PÓS-GRADUAÇÃO
EM ARTES VISUAIS
EBA - UFRJ

Apoio

CAPES

Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico

Organização da Publicação

Carlos Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães.

Revisão

Gabriela Massote

Flávio CRO

Mirela Luz

Natália Nicolich

Priscila Medeiros

Rafael Vilarouca

Organização do evento

Carlos Azambuja

Projeto Gráfico e Diagramação

Igor Affonso

Comitê Curatorial

Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Joyce da Costa Peixoto

Comitê de Organização

Cinthya Marques do Nascimento
Danielle Spadotto
Débora Poncio Soares
Flávio CRO
Henrique Guimarães
Joyce da Costa Peixoto
Marcela Cavallini
Mirela Luz
Natália Nicolich
Paulo Holanda
Priscila Medeiros
Thiago Fernandes
Vitor Dirami Berriel

Design gráfico

Thiago Fernandes

Produção do evento

Daniel Bastos Toledo

Agradecimentos aos Convidados

Gustavo Torres
Igor Barradas (Coletivo Mate com Angu)
Maybel Sulamita (Rede Nami)
Mery Horta
Ronald Duarte
Tato Taborda

Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais (PPGAV-UFRJ)

Prof. Dr. Jorge Soledar

Apoio

CAPES (Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior) por meio da verba PROEX.

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico).

Dados Internacionais de Catalogação na Publicação (CIP)

F724 Formas Tempo : 24º encontro de pesquisadores do
PPGAV-EBA-UFRJ / organização da publicação: Carlos
Azambuja, Flávio CRO, Mirela Luz, Henrique Guimarães. – Rio
de Janeiro : CAPES; UFRJ; PPGAV; EBA, 2024
329 p. : il. color. ; 21cm x 30 cm

Inclui bibliografia
ISBN 978-65-00-96249-9

1. Artes visuais. I. Azambuja, Carlos.

CDD: 700

FLÁVIO DE CARVALHO E A MODA UNISSEX: FRONTEIRAS, DISPUTAS E CONQUISTAS NO BRASIL EM MEADOS DO SÉCULO XX

Vitor Tadeu Dirami Berriel¹
Mestrando PPGAV-EBA-UFRJ

RESUMO

O presente resumo apresenta um panorama da pesquisa desenvolvida no âmbito de meu mestrado em Artes Visuais. Nela, investigo um traje de verão masculino chamado de New Look (1956), criado pelo artista modernista brasileiro Flávio de Carvalho. Neste artigo, focarei na retomada pelo artista das propostas do New Look nos anos de 1960 e como suas doutrinas vestimentares e o traje se articularam com a moda unissex em voga naquele período, provocando um debate de gênero no meio social que extrapolou muito os limites do campo da moda.

PALAVRAS-CHAVE: Flávio de Carvalho. Unissex. Moda. Arte.

ABSTRACT

In 1956 Brazilian visual artist Flávio de Carvalho caused a commotion when he walked by the streets of São Paulo's downtown wearing his latest creation, a two-piece blouse and skirt which he named New Look (1956), preceded by unusual essays on dress and fashion history in times where a issue as fashion was still new in Brazilian academy. Flávio offered his own Dialectic of Fashion, expressing publicly the ending of gender difference in dress. This articles focus on the New Look's history and its reappearance during the 1960s at the height of unisex fashion.

KEYWORDS: Flávio de Carvalho. Unisex. Fashion. Art.

Introdução

Os escritos de Flávio de Carvalho (1899 – 1973) sobre a história da indumentária são uma porção da vasta gama de trabalhos deste multifacetado artista, "engenheiro, arquiteto, pintor, desenhista de extraordinária inventiva, que o consagra como o número 1 do seu

¹ Mestrando em artes visuais no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Faculdade de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro, (UFRJ). Bacharel em Artes Cênicas/Indumentária na mesma instituição. Aluno na Escola de Belas Artes da UFRJ. Av. Pedro Calmon, 550 – Cidade Universitária da Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro – RJ, 21941-901 E-mail: diramivitor@gmail.com. Lattes ID: <http://lattes.cnpq.br/0827880100694717>. Vive e trabalha no Rio de Janeiro.

tempo, sociólogo e escritor", como o definiu Pietro Maria Bardi (apud GREGGIO, 2012, p. 39). Sua longa estadia na Europa, dos doze anos de idade até 1922, rendeu-lhe uma graduação em engenharia civil pela Universidade de Durham, na Inglaterra, além de formação multidisciplinar, resultado da aprendizagem de pintura, dos teóricos das emergentes ciências sociais (Durkheim, James Frazer, Bronislaw Malinowski), da psicanálise (Freud) e das vanguardas europeias (dadaísmo, futurismo, surrealismo e expressionismo alemão) – todas influências determinantes na vida e obra de Flávio (Op. Cit., p. 19).

O artista nutria um interesse peculiar pela história da indumentária. É impressionante a sua capacidade de elaborar ilações, fabulações históricas inimagináveis nos livros de história, mas que em sua *Dialética da Moda* adquirem grandeza e a sonoridade típicas de mitologias. Flávio, artista fértil em projetos inconclusos, apesar de dedicar verdadeiro afincamento às elucubrações, dispõe de um cientificismo peculiar, às vezes validado por critérios que ele mesmo estabeleceu. E agora, é preciso salientar que no momento em que ele escreveu a *Dialética*, em meados da década de 1950, já fora chancelado pela imprensa paulistana como uma autoridade nas mais diferentes áreas do conhecimento. Um traço remanescente de sua intensa atuação em São Paulo desde o fim da década de 1920, seja como colaborador frequente dos *Diários Associados* de Assis Chateaubriand, ou como autor de projetos arquitetônicos polêmicos, que tiveram o papel de introduzir a arquitetura moderna no Brasil; ou ainda como cobaia do próprio experimento de **psicologia das multidões**² –, quando provocou fiéis católicos em meio a uma procissão de Corpus Christi em 1931 e foi quase linchado pela multidão. Seja como for, Flávio de Carvalho era em 1956 – ano em que publica seus artigos sobre a história da moda no *Diário de São Paulo* – uma figura singular no cenário artístico nacional e provavelmente a única figura oriunda da primeira geração do Modernismo no Brasil a estar tão interessada pela moda naquele momento.

Desenvolvimento

A moda é cíclica e "mágica" e por um processo de sugestibilidade, prognostica acontecimentos sociais catastróficos, benéficos ou não, com a intenção de garantir a sobrevivência do homem. As alterações observadas na moda satisfazem as ansiedades dos grupos humanos. A insistência da moda é uma forma de magia capaz de satisfazer a história. São gráficos de sobrevivência mostrando as ansiedades e as previsões de um futuro. É pelas artes plásticas e pela moda que os desejos de sobrevivência do homem se apresentam graficamente marcados. (CARVALHO, 2010 [1956], p. 13)

Ao somar o passado e o presente em sua equação vestimentar, Flávio desejava prever o futuro da moda – finalmente, o futuro, tempo-fetice para operações de artistas modernistas. E foi justamente na indumentária da antiguidade clássica, tempo onde homens e mulheres vestiam igualmente túnicas, que Flávio busca subsídios para entender

² Sobre esse conceito, ver Flávio de Carvalho, *Experiência nº 2: uma possível teoria e uma experiência realizada sobre uma procissão de Corpus Christi*, 1931.

como será o traje do homem do futuro. É assim que nasce o seu *New Look* (1956), (img. 1), um traje de verão composto de saioite pregueado (como a parte inferior das túnicas dos militares da Roma antiga) e um blusão de mangas médias e com colarinho, feito de tecido arejado. Flávio tentou justificar a criação desse traje com os argumentos mais palatáveis disponíveis ao público que ele pudesse atingir – funcionalidade, conforto, até mesmo o bem-estar social estava em jogo na adesão ao *New Look*. Entretanto, o que estava implícito na criação flaviana e merece ser salientado é o movimento circular da moda, em suma, a volta da indumentária do passado. Ao observar o vestuário dos jovens de sua época (meados dos anos 1950), tempo em que as mulheres aderiam à calça comprida com frequência e os ídolos juvenis do cinema redesenhavam perfis de masculinidade, Flávio enxergou a moda como mecanismo nivelador dos sexos e quis reabilitar a saia ao guarda-roupa masculino e antecipar de uma vez por todas a chegada iminente de mais uma "Idade Púbere"³. Contudo, esqueceu de um detalhe importante: que na história as eras não são terminadas ou iniciadas por gritos solitários na multidão. O que poderia ser apreendido pela história como "um pequeno passo para um homem, um gigantesco passo para a humanidade", ficou marcado como mais um traço de excentricidade – um lugar muitas vezes comum para o artista.

Figura 1: Fotocópia do desenho do *New Look* feito por Flávio de Carvalho incluindo descrições e instruções de uso, datada de nov. de 1956. Foram identificadas mais de um modelo deste tipo no acervo pessoal do artista, o que denota a intenção de comercializar o traje. Autoria: Flávio de Carvalho.

Fonte: CARVALHO (1956)

³ Em sua *Dialética da Moda*, o artista substituiu a divisão historiográfica das idades/eras/estilos por uma outra, de caráter psicosssexual, baseada em "períodos fecundantes" e "antifecundantes" (Carvalho, 2010, p. 13) – sendo o primeiro representado pelas formas curvilíneas do traje feminino (a crinolina no século XIX, por exemplo) e a diferença na posição da cintura em ambos trajes masculino e feminino. Já os períodos "antifecundantes" Flávio definiu como "Idades Púberes": momentos históricos nos quais as cinturas de ambos os sexos se encontram na mesma altura e seus trajes se assemelham. Para Flávio de Carvalho, só três Idades Púberes são passíveis de identificação na história: o período do nu primitivo (i.e., a pré-história), o Sumeriano e o Romano-Cristão, com novas tentativas em 1789, 1840 e 1911 – associados pelo autor ao florescimento do comunismo e do feminismo.

Para finalizar a série de artigos do jornal, Flávio de Carvalho desfilou pelas ruas do centro de São Paulo no dia 18 de outubro de 1956 vestindo o traje de verão executado pela figurinista italiana Maria Ferrara, composto de saíote pregueado, blusa com mangas bufantes, meias de bailarina (também conhecidas sob a alcunha de arrastão), sandálias de couro e chapéu feito de nylon (o mesmo tecido da blusa, que teve de ser importado dos Estados Unidos). A cor do traje: verde (saia) e amarela (blusa). À despeito da comoção inicial, após alguns dias, o modernista Menotti Del Picchia, comentando o desfile do artista, vaticinou: "Não creio que vinguem seus modelos: Flávio é um Galileu, não um Dior ou um Fath. Não é um costureiro; é um filósofo. É duro e heroico bater-se contra encruadas convenções" (apud OSORIO, 2000, p. 47). Em meio a celeuma causada pela imprensa e discutida até dentro do Parlamento brasileiro, o que mais chocava eram os elementos tradicionalmente associados ao vestuário feminino – a saia e as meias – que inclusive, ocasionaram, inevitáveis ofensas homofóbicas a Flávio de Carvalho, que era heterossexual (TOLEDO, 1994, p. 523). Embora o artista especulasse com fartos indícios que a moda passaria por um período de grandes mudanças em breve – "hoje, de trinta anos para cá, os homens não usam mais chapéus. Estaríamos nos aproximando de uma Idade Púbere? Tudo indica que sim." (CARVALHO, 2010, p. 223) –, na realidade, a criação dele estava em desacordo com o seu tempo presente, estava à frente dele.

Os anos 1960 favoreceram a renovação da potência motriz dos estudos de Flávio de Carvalho sobre a moda (o assunto favorito do artista desde 1943), como notou o biógrafo e amigo do artista, J. Toledo:

Passados quase uma década, seus bizarros fundamentos estavam não só imutáveis, como também quase vivificados e muito mais liberalizados. Não só o traje do homem havia se aproximado de seus ideais como São Paulo e o Brasil inteiro estavam às voltas com a implantação de novas modas femininas como, por exemplo, a minissaia, que Mary Quant (1934-[2023]) exportava com tanto sucesso da King's Road londrina para o mundo inteiro (TOLEDO, 1994, p. 610).

No decorrer da década, Flávio pôde explicar publicamente seus conceitos desenvolvidos ao longo dos anos diversas vezes. Na primeira, em 1964, o artista proferiu uma palestra na sede da Associação Paulista de Propaganda cujo tema era "O Desenvolvimento da Moda Através da História". No mesmo ano, consultado pela imprensa, Flávio opinou calorosamente sobre a minissaia e o monoquíni – itens do vestuário feminino envoltos em controvérsia à época pela sua materialidade reveladora do corpo feminino. Sua análise clínica, verdadeiramente psicanalítica, de autodeclarado "psico-tecnocrata" para assuntos aparentemente triviais deliciava a imprensa, pelo efeito chocante que o raciocínio incomum e a argumentação psicotécnica dele tinham perante o senso comum da população. Em 1967, Flávio pôde novamente expor seus estudos de indumentária ao ser convidado por Gilberto Freyre a participar do 1º Seminário de Tropicologia, organizado pelo polímata na Universidade Federal de Pernambuco, onde o artista palestrou sobre o tema "Vestuário e Trópico". As doutrinas vestimentares do artista, desta feita, suscitaram polêmica na imprensa antes mesmo de sua chegada à capital pernambucana, muito em parte por ela ter coincido com o lançamento pelo estilista local Marcílio

Campos⁴ de um modelo de saia masculina semelhante àquele do *New Look* criado por Flávio de Carvalho dez anos antes. A saia que deveria ser exibida na televisão Jornal do Commercio na noite de 21 de outubro daquele ano tendo o cantor de iê-iê-iê pernambucano Luís Jansen como modelo, rapidamente ganhou a reprovação do delegado de costumes Ordolito Azevedo, que ameaçou prender quem usasse o saio na rua. O então deputado estadual Newton Carneiro, coadunado ao delegado, também usou de sua autoridade para vociferar contra o traje e intimidar possíveis usuários de utilizá-lo em público⁵. O artista, por sua vez, vendo o terreno fértil, vaticinou mais uma de suas costumeiras bravatas: "não temo as ameaças policiais, usarei as ruas da cidade como passarela para meu traje. Ninguém pode deter o rumo da história"⁶ (apud TOLEDO, 1994, p. 647). A breve estadia de Flávio em Recife foi de fato mais célebre do que a sua conferência no seminário de Gilberto Freyre, como atesta o entrevero de sua presença, repercutida e propagada pela imprensa regional assim como a criação de Marcílio Campos.

Foi provavelmente por volta desse período que o artista resgatou a série de ensaios publicados em 1956 a fim de compilá-los num livro que deveria se chamar *Dialética da Moda*. Os datiloscritos de 1967 fazem parte do Fundo Flávio de Carvalho, depositado no Centro de Documentação Cultural "Alexandre Eulálio" do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas, e portanto, incluem todos os ensaios escritos na década de 1950, com a adição de um ensaio escrito nos anos 1960, no ano de 1967, sob o título de *Nivelamento e destino*⁷. Este artigo que seleciono se apresenta com uma finalidade ambígua; aparentemente intencionado como um arremate da historiografia flaviana da indumentária, não sugere o fim dessa história (literalmente, se refletirmos que o artista nunca conseguiu publicar seu projeto de *Dialética da Moda*⁸), tendo Flávio de Carvalho se empenhado mais em sua redação a conjecturar previsões que anunciariam através da indumentária um futuro de igualdade entre os sexos, ou uma suposta superioridade feminina, cujo sintoma seria o feminismo. Em um raciocínio que, à primeira vista, está falando muito mais sobre o artista e o tempo em que ele escreve aquelas linhas do que propriamente o tempo futuro. Para ele, o vestuário dos homens de meados dos anos 1960, combinado à exibição de adornos masculinos pelas mulheres conduziriam a um encontro entre os sexos dissolvido em um "unissexo": "O unissexo se apresentaria com duas finalidades: o controle de população por um parcial

⁴ Segundo matéria do Jornal do Commercio de 1º de novembro de 1967, "o figurinista Marcílio Campos, indicado para ser um dos debatedores, não compareceu, alegando motivo de saúde".

⁵ Em minha pesquisa não identifiquei até o momento a aplicação de tal expediente no tempo do lançamento do "New Look" (1956), o que leva a crer que o uso do aparato legal e policial sob justificativas de zelo da moral e dos bons costumes possa ter recrudescido fortemente após a instauração da Ditadura Militar no Brasil em 1964.

⁶ Não consta que o artista tenha vestido o "New Look" em Recife, em 1967. Nem que o tenha vestido em outras ocasiões após terminada a década de 1950.

⁷ Os ensaios de Flávio publicados no Diário de São Paulo em 1956, incluindo o artigo inédito "Nivelamento e destino", só foram compilados em um volume póstumo, lançado em 2010 com o título de *A Moda e o Novo Homem*, organizado pelo poeta e editor Sergio Cohn e Heyk Pimenta.

⁸ J. Toledo (1994) nos informa na biografia *O Comedor de Emoções*, que em 1971, dois anos antes do seu falecimento, Flávio iniciou a tradução dos textos de *Dialética da Moda* para a língua francesa a pedido de Gaston Gallimard – fundador da famosa editora que leva o seu nome – que estava interessado em publicar na França a sua teoria da moda. Com mais de setenta anos de idade então, a tarefa era demasiado extenuante para o artista, que após meses, confiou o trabalho a um tradutor recomendado que nunca o terminou.

erotismo homossexual e sugestões para um novo sistema social onde a mulher como paridora seria substituída pelo tubo de ensaio". (CARVALHO, 2010, p. 281). Flávio afirma que o homem já estaria consciente das transformações em curso e, como mecanismo de defesa recorria ao traje masculino padrão, característico da era eduardiana⁹ – "A moda masculina é ditada em Londres e Eduardo VII é um auge de poderio na história da Inglaterra; portanto capaz de compensar um sentimento de inferioridade". (Ibid., p. 280). Ao especular sobre o futuro, vemos que a argumentação de Flávio têm seu alicerce na observação do contexto sociocultural do presente – no caso, a década de 1960 – época de transformações consideráveis na moda, como a massificação dos estilos unissex para homens e mulheres, um conceito que parece ter atraído sobremaneira a atenção do artista pelo seu caráter peremptório em relação aos códigos rígidos da moda.

Flávio enxergou na realidade social contemporânea a comprovação de sua teoria, estava vivendo outra Idade Púbere – é sobre isso que se trata o ensaio final Nivelamento e destino, escrito em 1967. Em 1956, Flávio já compreendia a moda como um mecanismo nivelador dos sexos e achou natural reabilitar a saia ao guarda-roupa masculino e testar na prática aquilo que ele já havia formulado em teoria, a tal Idade Púbere; não podemos nos esquecer que o pioneirismo muitas vezes forma apagamentos. Contudo, se o seu *New Look* não foi aceito em 1956 porque, suponhamos, era ele "avançado", tampouco a situação se alterou consideravelmente em 1967, dez anos depois. Ainda que o episódio no nordeste suscite um ambiente social mais disposto a debater as ideias que Flávio de Carvalho propagara na década de 1950, até mesmo no campo do design de moda, o fato é que a sociedade continuou determinada em rejeitar propostas que reabilitassem o sistema fechado (saia) de vestimenta para os homens, o que naquele contexto representava as versões mais vanguardistas de moda unissex desenvolvida por estilistas como Rudi Gernreich, criador do polêmico monoquini e um dos disseminadores do gosto futurista da moda da década de 1960.

Burgelin e Basse definem que o unissex "ocorre na realidade social contemporânea primeiro gradualmente, por um longo processo de masculinização do traje feminino e também, de maneira menor, por uma certa feminilização do traje masculino"; então, se alastrando "muito rapidamente, como todos os fenômenos de moda, principalmente quando são a expressão simbólica da chegada de uma nova geração à cena" (1987, p. 282). O uso da calça masculina pelas mulheres é um exemplo desse processo evolutivo – longo e gradual – que chegou ao ápice durante a década de 1960. Por combater o dimorfismo sexual na indumentária, a calça se tornou peça chave do vestuário feminino na década de 60, ao ponto de Eric Hobsbawam questionar que o politicamente tumultuado

⁹ O Príncipe de Gales foi coroado Eduardo VII em 1901; ícone de moda e elegância desde sua juventude, o Príncipe adorava roupas e suas escolhas de vestuário eram acompanhadas de perto pelo comércio e a imprensa. O rei fashionista e influente conseguiu imprimir um certo estilo ao modelo de traje masculino da era eduardiana (1901–1910), como informa Cally Blackman (2014, p. 12–13): "uma sobrecasaca ou um fraque para uma ocasião formal, semiformal ou para negócios, e um terno de três peças para ocasiões informais e passeios no campo – o traje de passeio ou 'paletó sacco', como ficou conhecido. Era composto de um paletó na altura do quadril, de abotoamento simples ou duplo, combinado com um colete e calça comprida, confeccionado numa variedade de tecidos, incluindo o tweed. No final da 1ª Guerra Mundial, tanto a sobrecasaca quanto o fraque saíram de moda. O terno de passeio, agora mais comumente chamado de terno executivo, foi universalmente adotado em ocasiões formais, e sua silhueta mais folgada de antes da guerra foi substituída por uma versão simplificada. Qualquer que fosse o modelo do terno, o uso do chapéu era obrigatório, e assim foi até a segunda metade do século XX."

ano de 1968 "pode ter sido menos um ponto decisivo na história do século XX do que o ano de 1965, que não teve qualquer significação política, mas foi o ano em que pela primeira vez a indústria francesa de roupas produziu mais calças femininas do que saias" (HOBBSAWAM, 2002, p. 290). A disseminação dos estilos unissex, entretanto, não trouxe vantagens apenas à mulher. O homem, por sua vez, se não desfrutou de uma mudança estrutural no formato do traje tal qual a mulher, ao menos se beneficiou da "explosão de opções que de repente se tornavam disponíveis [...], variando do revival romântico (jaquetas de veludo e camisas esvoaçantes) a um pastiche de estilos emprestados da África e da Ásia" (PAOLETTI, 2015, p. 59). A chamada "revolução do pavão" (peacock revolution¹⁰) foi bem-sucedida em expandir a cartela de cores e materiais têxteis do guarda roupa masculino. E mesmo que seu maior êxito tenha sido basicamente a revalorização do item ornamental no traje masculino, houveram de fato propostas à época de alterações radicais, ora em versões futuristas – nudez total; ou inspiradas em estilos do passado, como o eduardiano – sobrecasacas, jaquetas militares e chapéus, por exemplo. Qualquer que fosse a roupa, a moda masculina mostrava nitidamente nos anos 1960 que estava em estado de experimentação. O que despertou a curiosidade coletiva entorno do vestuário masculino – e o temor do espectro da efeminação na roupa do homem – era a mudança de paradigma da masculinidade, "não era a masculinidade isolada, mas a masculinidade em relação ao feminino, que também estava em um estado de rápida mudança" (Ibid., p. 61). Como Andy Warhol exemplificou em outras palavras: "o novo estilo de garota em 67 era Twiggy ou Mia Farrow – meninos femininos" (HACKETT; WARHOL, 2013, p. 252).

Nos anos 1950 e 1960 as revistas caracterizaram-se como o principal veículo de imprensa a espalhar expressões de comportamento, problematizando costumes e aliando-os à moda além de estimularem o consumo através da exposição de uma significativa gama de novos produtos – o que revela a influência do *American way of life*, na Europa e no Brasil. Maíra Zimmermann apontou que "as imagens fotográficas, juntamente com outros tipos de texto de caráter verbal e não verbal, compõem a textualidade de determinada época"; e que a revista, nesse período, ao aliar imagens e textos "apresenta-se como um meio de comunicação de massa congruente e formador do imaginário social em relação aos anseios, sonhos, aspirações, vontades e desejos produzidos dentro de um contexto específico". (ZIMMERMANN, 2014, p. 35–36)

Uma análise de reportagem sobre a moda unissex identificada no número 894 da revista Manchete de 7 de junho de 1969, revela como ela segue fielmente os propósitos da revista apontados acima; como o relacionamento entre novos costumes e moda e a divulgação do vestuário unissex através de fotografias especialmente focadas nas roupas e textos incluindo os nomes dos fabricantes, o que facilitava endereçá-las diretamente aos consumidores ou a um público específico. A publicação não era voltada exclusivamente à moda; pelo contrário, versava sobre assuntos diversos e possuía alcance nacional e alta circulação, o que revela como a moda unissex era um tema relevante então. Outro detalhe importante é que a matéria foi escrita por uma jornalista mulher, algo que a

¹⁰ O termo *peacock revolution*, usado em referência aos novos estilos exuberantes da moda masculina na década de 1960 foi cunhado originalmente pelo especialista em marketing Ernest Dichter em 1965, tendo sido popularizado por meio das colunas do jornalista George Frazier na revista Esquire em 1968.

própria jornalista e escritora Marisa Raja Gabaglia (1969, p. 82) implica a relevância em seu texto: (1969, p. 82) "ambos os sexos vivem com o mesmo tipo de vida e se ocupam das mesmas atividades. Nada mais natural que usem roupas parecidas". Misto de editorial de moda e publicidade, a reportagem apresentava a nova linha unissex da boutique carioca Anik Bobó – "sob medida para as novas gerações" (Ibidem.), vestida por um quinteto de jovens modelos em cenas e poses que seguem ou ultrapassam acordos de representação de homens e mulheres na incipiente fotografia de moda nacional daquela época. Nas fotos de Paulo Scheuenstuhl (imagem 3 e 4) delineia-se em mais de uma imagem esquemas que performam insinuação sexual velada e mais aberta também. Embora a moda unissex tenha se popularizado no Brasil sem grandes dificuldades, sua ligação com a conquista de direitos pela mulher, frequentemente veiculada na imprensa e o debate de gênero suscitado, talvez contribuíram para que os editores investissem em um repertório de gestos e interações mais abertamente sexuais na fotografia de moda unissex; não por acaso, essas são imagens envolvendo duplas de casais heterossexuais – que assim ajudariam a afastar qualquer temor de efeminação sobre os novos estilos da roupa do homem. Afinal, tais performances, segundo Maria do Carmo Rainho, evidenciam como "a roupa colabora para definir e redefinir modelos de gênero e como esses modelos estão o tempo todo em construção." (RAINHO, 2014, p. 302)

Figura 2: "À esquerda, Márcia usa calça de veludo liso, túnica estampada com decote em V e echarpe; Marco Antônio, calça de veludo vermelho e camisa de voile [...]" – revista Manchete, nº 894, 07-06-1969. Autoria: Paulo Scheuenstuhl (fotografias).

Fonte: GABAGLIA (1969).

Figura 3: Revista Manchete, nº 894, 07-06-1969. Autoria: Paulo Scheuenstuhl (fotografias). Fonte: GABAGLIA (1969)

Considerações Finais

Vimos que o *New Look* articulou um debate de gênero consideravelmente bem-sucedido, na medida em que Flávio conseguiu contagiar a sociedade com o lançamento de sua criação e os possíveis desencadeamentos que ela teria se tivesse sido adotada em larga escala, se chocando dessa maneira com a norma social e os padrões de masculinidade e virilidade vigentes à época. O *New Look* por sua trajetória reincidente e sobretudo persistente, tem uma característica peculiar de parecer inacabado ou que tem o inacabado em si como o seu desfecho, não estando finalizado aos olhos do artista. Nesse sentido, o *New Look* enfrentou os mesmos percalços que os debates de gênero na contemporaneidade, considerando que esses são sujeitos até hoje ao rechaço e a ridicularização públicas. O que aproxima a obra de uma discussão de gênero na contemporaneidade é a sua insatisfação com a normatividade de algo chamado por Judith Butler (2023) de expressão de gênero e a obrigação social de haver uma correspondência entre essa expressão e o vestuário dos homens, tornando o traje mero mostruário da virilidade masculina. Flávio se insurgiu contra o poder hegemônico que rege a utopia masculina: o corpo; mas não qualquer corpo, o corpo utópico masculino é o corpo heterossexual representado pelo homem trajado em terno e gravata – justamente os alvos que Flávio infringiu ataque em 1956 e 1967. Pois os códigos morais que regiam o vestuário masculino no Ocidente de meados do século XX não consideravam a saia como uma vestimenta característica do homem heterossexual com raríssimas exceções, logo, o indivíduo desviante da norma política estava sujeito à várias retaliações pela suposta demonstração de feminilidade. Mas e quanto à moda unissex? Pudemos concluir que ao menos para as mulheres – e em extensão bem menor os homens – a moda unissex representou a consolidação de mudanças há muito tempo desenvolvidas por

elas próprias, e que se relacionavam a questões de autonomia, trabalho e estudo. Ainda que o unissex tenha falhado em não somente enfeitar o homem, houveram mudanças. A incrementação do guarda-roupa masculino e a remodelação de perfis de masculinidade são duas, que, aliadas ao surgimento da classe etária juvenil atestam que houve de fato uma aproximação pontual (e inédita no século XX) entre o vestuário de homens e mulheres, até mesmo incentivada pelos veículos de imprensa e a indústria da moda – contanto que o homem não tivesse a sua heterossexualidade questionada por causa das roupas que vestia. Concebido em uma sociedade que pensava o vestir através de uma lógica fortemente binária, o unissex até pode ser considerado uma reação da juventude ao status quo vigente naquele período; entretanto, a análise das reportagens de moda unissex na imprensa nacional é ambígua em seu resultado até agora. Por um lado, comprova a associação feita repetidas vezes entre a diminuição da desigualdade entre os sexos e a moda, mas também revela o quanto o êxito do estilo unissex para os homens dependia da sua normatização e adaptação ao corpo hegemônico, o heterossexual. Dessa maneira, os editores afastavam o unissex de qualquer contestação de gênero imaginável, visando a despolitização que assegurasse o sucesso da mercantilização da nova moda no Brasil de fins da tumultuada década de 1960.

REFERÊNCIAS

- ANDRADE, Maíra Zimmermann de. **Jovem guarda: moda, música e juventude**. Barueri: Estação das Letras e Cores, 2013.
- BLACKMAN, Cally. **100 anos de moda masculina**. São Paulo: Publifolha, 2014.
- BURGELIN, Olivier; BASSE, Marie-Thérèse. L'unisexe. In: **Communications**, França, 46, p. 279–303, 1987.
- BUTLER, Judith. **Problemas de gênero: feminismo e subversão da identidade**. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2022.
- CARVALHO, Flavio de. **A moda e o novo homem: dialética da moda**. Rio de Janeiro: Beco do Azougue, 2010.
- _____. **New look de Flavio de Carvalho**. 1956. 1 fotocópia, p&b. Fundo Flávio de Carvalho, Centro de Documentação Cultural "Alexandre Eulálio" do Instituto de Estudos da Linguagem da Universidade Estadual de Campinas.
- GABAGLIA, Marisa Raja. Ele ela ao compasso da moda. **Manchete**, Rio de Janeiro, n. 894, p. 82–85, 7 jun. 1969.
- GREGGIO, Luiza Portinari. **Flávio de Carvalho: a revolução modernista no Brasil**. Rio de Janeiro: CCBB, 2010. Catálogo de exposição.
- HACKETT, Pat; WARHOL, Andy. **POPISMO: os anos sessenta segundo Warhol**. Rio de Janeiro: Cobogó, 2013.
- HOBSBAWM, Eric. **Tempos interessantes: uma vida no século XX**. Rio de Janeiro e São Paulo: Companhia das Letras, 2002.
- OSORIO, Luiz Camillo. **Flávio de Carvalho**. São Paulo: Cosac & Naify, 2000.
- PAOLETTI, Jo B. **Sex and Unisex – Fashion, Feminism and the Sexual Revolution**. Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 2015.
- RAINHO, Maria do Carmo Teixeira. **Moda e revolução nos anos 1960**. Rio de Janeiro: Contra Capa Editora, 2014.
- TOLEDO, J. **Flávio de Carvalho: o comedor de emoções**. Campinas: Editora da Unicamp, 1994.
- WINICK, Charles E. **Unisexo – a dessexualização na vida americana**. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.

BERRIEL, Vitor Tadeu Dirami. Flávio de Carvalho e a moda unissex: fronteiras, disputas e conquistas no Brasil em meados do século XX. *In*: ENCONTRO DE PESQUISADORES DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ARTES VISUAIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO: FORMAS TEMPO, 24., 2023, Rio de Janeiro. **Anais** [...]. Rio de Janeiro: UFRJ, 2023. DOI: 10.5281/zenodo.10892349

forums